

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

СТРАТИФИКАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛЬТА: ИНТЕГРАЦИЯ ПОДХОДОВ НЕЙРОПРОТЕКЦИИ, НЕЙРОРЕГЕНЕРАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИАдамбаев З.И.¹, Самиев А.С.², Зухритдинов У.Ю.³,Пазылова А.С.⁴, Охунув И.У.⁵, Сапарбаев К.И.⁶, Кораева Л.К.⁷¹Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан³Андижанский областной многопрофильный медицинский центр, г. Андижан, Узбекистан⁴Международная Школа Медицины Учебно-научно-производственного комплекса «Международный Университет Кыргызстана», г. Бишкек, Кыргызстан⁵Многопрофильный медицинский центр Ферганской области, г. Фергана, Узбекистан⁶Клиника «Surge Land», г. Ургенч, Узбекистан⁷Городская клиническая больница имени Ибн Сино города Ташкент, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Введение. Инсульт остается одной из ведущих причин смертности и инвалидизации во всем мире. Несмотря на успехи в реперфузионной терапии (тромболизис и тромбэктомия), значительная часть пациентов сохраняет выраженный неврологический дефицит. Стандартные протоколы, не учитывающие разнообразие инсультов, снижают эффективность лечения, что диктует необходимость внедрения персонализированного подхода. Цель. Представить обзор литературных данных о принципах стратификации лечения инсульта, а также современных подходах к нейропротекции, нейрорегенерации и реабилитации пациентов с цереброваскулярной патологией. Материалы и методы. Был проведен анализ 32 литературных источников на основании баз данных РИНЦ и PubMed за период 2020–2025 гг. на тему стратификации лечения инсульта и прецизионной неврологии. Проанализированы материалы по применению методов нейровизуализации, фармакогенетического профилирования, нейромодуляции и телемедицинских технологий в остром и восстановительном периодах заболевания. Результаты и обсуждение. Данная обзорная статья посвящена концепции стратификации лечения инсульта - разделению пациентов на группы в зависимости от патогенетических особенностей, временного окна и прогноза восстановления. Рассматриваются современные стратегии нейропротекции в остром периоде, методы стимуляции нейрорегенерации в подостром и восстановительном периодах, а также алгоритмы персонализированной нейрореабилитации. Особое внимание уделяется переходу от эмпирического лечения к прецизионной медицине в цереброваскулярной патологии. Заключение. Эффективное лечение инсульта требует перехода от статичных унифицированных протоколов к динамичной персонализированной стратегии. Только системный междисциплинарный подход способен снизить бремя инвалидности и улучшить качество жизни пациентов.

Ключевые слова: ишемический инсульт, геморрагический инсульт, стратификация пациентов, нейропротекция, нейрорегенерация, нейрореабилитация, нейропластичность.

STROKE TREATMENT STRATIFICATION: INTEGRATION OF NEUROPROTECTION, NEUROREGENERATION, AND REHABILITATION APPROACHESAdambaev Z.I.¹, Samiev A.S.², Zukhriddinov U.U.³, Pazilova A.S.⁴, Okhunov I.U.⁵, Saparbayev K.I.⁶, Korayeva L.K.⁷¹Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan³Andijan Regional Multidisciplinary Medical Center, Andijan, Uzbekistan⁴International School of Medicine of the Educational-Scientific-Industrial Complex "International University of Kyrgyzstan", Bishkek, Kyrgyzstan⁵Multidisciplinary Medical Center of the Fergana Region, Fergana, Uzbekistan⁶"Surge Land" Clinic, Urgench, Uzbekistan⁷City Clinical Hospital named after Ibn Sino, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Introduction. Stroke remains one of the leading causes of mortality and disability worldwide. Despite advances in reperfusion therapy (thrombolysis and thrombectomy), a significant proportion of patients retain severe neurological deficits. Standard protocols, which do not account for the diversity of strokes, reduce treatment effectiveness, necessitating the implementation of a personalized approach. Aim. To present a review of literature data on the principles of stroke treatment stratification, as well as modern

approaches to neuroprotection, neuroregeneration, and rehabilitation of patients with cerebrovascular pathology. Materials and methods. An analysis of 32 literature sources was conducted based on the RINTs and PubMed databases for the period 2020–2025 regarding stroke treatment stratification and precision neurology. Materials on the application of neuroimaging methods, pharmacogenetic profiling, neuromodulation, and telemedicine technologies in the acute and recovery periods of the disease were analyzed. Results and discussion. This review article is devoted to the concept of stroke treatment stratification—the division of patients into groups depending on pathogenetic features, the time window, and the prognosis of recovery. Modern strategies for neuroprotection in the acute period, methods for stimulating neuroregeneration in the subacute and recovery periods, and algorithms for personalized neurorehabilitation are considered. Particular attention is paid to the transition from empirical treatment to precision medicine in cerebrovascular pathology. Conclusion. Effective stroke treatment requires a transition from static unified protocols to dynamic personalized strategies. Only a systemic interdisciplinary approach is capable of reducing the burden of disability and improving the quality of life of patients.

Keywords: ischemic stroke, hemorrhagic stroke, patient stratification, neuroprotection, neuroregeneration, neurorehabilitation, neuroplasticity.

ИНСУЛЬТНИ ДАВОЛАШ СТРАТИФИКАЦИЯСИ: НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ, НЕЙРОРЕГЕНЕРАЦИЯ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЁНДАШУВЛАРИНИ ИНТЕГРАЦИЯЛАШ

Адамбаев З.И.¹, Самиев А.С.², Зухритдинов У.Ю.³,

Пазылова А.С.⁴, Охунов И.У.⁵, Сапарбаев К.И.⁶, Кораева Л.К.⁷

¹Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

³Анджон вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази, Андижон ш., Ўзбекистон

⁴«Қирғизистон халқаро университети» ўқув-илмий-ишлаб чиқариш комплекси Халқаро тиббиёт мактаби, Бишкек ш., Қирғизистон

⁵Фарғона вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази, Фарғона ш., Ўзбекистон

⁶«Surge Land» клиникаси, Урганч ш., Ўзбекистон

⁷Тошкент шаҳри Ибн Сино номидаги шаҳар клиник шифохонаси, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Кириш. Инсулт бутун дунёда ўлим ва ногиронликка олиб келувчи етакчи сабаблардан бири бўлиб қолмоқда. Реперфузион терапия (тромболизис ва тромбэктомия) соҳасидаги ютуқларга қарамай, беморларнинг катта қисмида яққол неврологик дефицит сақланиб қолади. Инсултларнинг турли-туманлигини ҳисобга олмайдиган стандарт протоколлар даволаш самарадорлигини пасайтиради, бу эса персоналлаштирилган ёндашувни жорий этиши заруратини тақозо этади. Мақсад. Инсултни даволашни стратификация қилиши тамойиллари, шунингдек цереброваскуляр патологияси бўлган беморларда нейропротекция, нейрорегенерация ва реабилитациянинг замонавий ёндашувлари ҳақидаги адабиёт маълумотлари шарҳини тақдим этиши. Материаллар ва усуллар. 2020–2025 йиллар давомида РИНЦ ва PubMed маълумотлар базалари асосида инсултни даволаш стратификацияси ва прецизион неврология мавзусидаги 32 та адабиёт манбаи таҳлил қилинди. Касалликнинг ўткир ва тикланиш давларида нейровизуализация, фармакогенетик профиллаш, нейромодуляция ва телемедицина технологияларини қўллашга оид материаллар ўрганилди. Натижалар ва муҳокама. Ушбу шарҳ мақоласи инсултни даволаш стратификацияси концепциясига, яъни беморларни патогенетик хусусиятлари, вақт ойнаси ва тикланиш прогнозига қараб гуруҳларга ажратишга бағишланган. Ўткир даврдаги нейропротекциянинг замонавий стратегиялари, ўткирдан кейинги ва тикланиш давларида нейрорегенерацияни рағбатлантириши усуллари, шунингдек персоналлаштирилган нейро-реабилитация алгоритмлари кўриб чиқилган. Цереброваскуляр патологияда эмпирик даволашдан прецизион тиббиётга ўтишга алоҳида эътибор қаратилган. Хулоса. Инсултни самарали даволаш статик ва бир хиллаштирилган протоколлардан динамик персоналлаштирилган стратегияга ўтишни талаб қилади. Фақат тизимли ва фанлараро ёндашувгина ногиронлик юқини камайтириши ва беморлар ҳаёт сифатини яхшилашга қодир.

Калит сўзлар: ишемик инсулт, геморрагик инсулт, беморларни стратификация қилиши, нейропротекция, нейрорегенерация, нейрореабилитация, нейропластиклик.

e-mail: zufargms68@gmail.com

Введение. Инсулт, представляющий собой острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), по праву считается одной из наиболее сложных глобальных проблем современного здраво-

охранения. Это состояние, характеризующееся внезапным развитием очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к летальному исходу. Несмотря на достижения в области профилактики, инсульт остается второй по частоте причинной смерти и главной причиной приобретенной инвалидизации среди взрослого населения планеты [1]. Согласно эпидемиологическим данным, ежегодно в мире регистрируется более 15 млн случаев инсульта. Из этого числа около 5 млн случаев заканчиваются летальным исходом в остром периоде, а еще 5 млн пациентов становятся пожизненно инвалидами, теряя способность к самообслуживанию, социальной и профессиональной деятельности [2]. Такая статистика накладывает колоссальное экономическое и психологическое бремя на системы здравоохранения и семьи пациентов.

За последние десятилетия доказательная медицина совершила качественный скачок в лечении острого периода ишемического инсульта. Внедрение в клиническую практику системного тромболизиса и, прежде всего, эндоваскулярной механической тромбэктомии кардинально изменило прогноз у пациентов с окклюзиями крупных сосудов [3, 4]. Однако, несмотря на революционный характер методов реперфузии, их применимость остается ограниченной жесткими временными окнами и строгими критериями включения. Статистически лишь незначительный процент пациентов (в среднем 5–15%) получает возможность пройти данные процедуры [5]. Более того, даже успешное восстановление кровотока (реканализация) не всегда приводит к полному клиническому выздоровлению - феномен, известный как «парадокс реканализации». Это связано с развитием реперфузионного повреждения, гибелью нейронов в пенумбре и запуском каскадных аутоиммунных и воспалительных реакций [6]. Следовательно, одних лишь сосудистых технологий недостаточно для полного восстановления утраченных функций мозга.

Традиционный подход к ведению пациентов с инсультом часто носит унифицированный, «усредненный» характер, базирующийся на стандартных протоколах. Однако инсульт - это чрезвычайно гетерогенное заболевание. Он различается по этиологии (кардиоэмболический, атеротромботический, гемодинамический), локализации очага, объему пораженной ткани, индивидуальному резерву нейропластичности и сопутствующему фоновому статусу пациента (соматическая патология, возраст, генетические особенности) [7]. Применение одинаковых лечебных схем к биологически разным группам пациентов во многом объясняет провалы многих клинических исследований нейропротекторов в прошлом [8].

В ответ на эти вызовы в современной неврологии и нейронауках формируется новая парадигма - стратифицированная (персонализированная) медицина [9]. Данный подход предполагает разделение пациентов на клинически значимые подгруппы (страты) на основе комплексной оценки: от нейровизуализационных фенотипов и молекулярно-генетических маркеров до индивидуального профиля восстановления. Стратификация позволяет назначать «правильное лечение правильному пациенту в правильное время», максимизируя терапевтический эффект и минимизируя риски.

Цель исследования. Представить обзор литературных данных о принципах стратификации лечения инсульта, а также современных подходах к нейропротекции, нейрорегенерации и реабилитации пациентов с цереброваскулярной патологией.

Материалы и методы. Был проведен анализ 32 литературных источников на основании баз данных РИНЦ и PubMed за период 2020–2025 гг. на тему стратификации лечения инсульта и прецизионной неврологии. Проанализированы материалы по применению методов нейровизуализации, фармакогенетического профилирования, нейромодуляции и телемедицинских технологий в остром и восстановительном периодах заболевания.

Результаты исследования. Данный обзор систематизирует современные подходы к стратификации лечения инсульта, рассматривая его не как дискретный эпизод, а как непрерывный процесс. Мы анализируем стратегии через призму трех взаимосвязанных этапов:

1. Нейропротекция (острый и подострый период) - стратификация для спасения пенумбры и минимизации вторичного повреждения.
2. Нейрорегенерация (ранний восстановительный период) - стратификация на основе потенциала пластичности и клеточной репарации.
3. Реабилитация (поздний восстановительный период и отсроченные последствия) - стратификация для выбора оптимальных нейрокогнитивных и моторных тренировок, а также методов нейромодуляции.

Интеграция этих направлений в единую стратифицированную модель является ключом к улучшению функциональных исходов и возвращению пациентов к полноценной жизни.

1. Стратификация в острой фазе: Таргетная нейропротекция. Нейропротекция в остром периоде инсульта направлена на пресечение сложного каскада молекулярных и метаболических нару-

шений, приводящих к гибели нейронов в зоне ишемической полупени (пенумбры) и перифокальной области. Патолофизиологически этот процесс включает эксайтотоксичность (избыточное высвобождение глутамата), оксидативный стресс, воспалительную реакцию, апоптоз и нарушение гематоэнцефалического барьера [10]. Исторически попытки фармакологической нейропротекции с использованием блокаторов кальциевых каналов (нимодипин), антагонистов NMDA-рецепторов или ингибиторов свободнорадикального окисления (тиразинад, налтрексон) демонстрировали многообещающие результаты в эксперименте на животных, но систематически терпели фиаско в крупных рандомизированных клинических испытаниях (фаза III) [11].

Главной причиной «трансляционного провала» (невозможности перенести результаты из лаборатории в клинику) сегодня признана гетерогенность инсульта и отсутствие стратификации пациентов. Унифицированный подход, при котором всем пациентам назначался один и тот же препарат вне зависимости от типа инсульта, объема поражения и индивидуального метаболического профиля, «смывал» потенциальный положительный эффект у подгрупп, которые могли бы от него выиграть [12].

Современный протокол таргетной нейропротекции базируется на мультипараметрической стратификации пациентов по следующим ключевым критериям:

1.1. Фенотипизация инсульта по этиопатогенетическому механизму. Разделение пациентов на подтипы в соответствии с классификациями TOAST или CCS (Causative Classification of Stroke) является фундаментом для выбора терапевтической стратегии, так как механизмы повреждения и возможности компенсации различны [13].

- Атеротромботический инсульт. Часто характеризуется ступенеобразным нарастанием симптоматики. Стратификация выявляет пациентов с критическим стенозом магистральных артерий. В этой подгруппе нейропротекция должна быть направлена на оптимизацию церебральной перфузии и профилактику тромбоэмболии. Слишком агрессивное снижение артериального давления (АД) в первые сутки может быть фатальным из-за снижения перфузионного давления в зонах, кровоснабжаемых коллатеральными [14].

- Кардиоэмболический инсульт. Отличается внезапным началом и формированием обширного очага поражения. Патогенетически часто сопровождается выраженным отеком мозга и высоким риском геморрагической трансформации (кровоизлияния в инфаркт) вследствие реперфузии. В этой страте нейропротекторы должны обладать профилем безопасности, не аггровирующим риск кровотечения, а первостепенное значение имеет ранняя антикоагуляция для предотвращения повторной эмболизации.

- Гемодинамический инсульт. Развивается на фоне критического падения системного АД или окклюзии крупных сосудов при недостаточном коллатеральном кровотоке. Стратификация этой группы требует тщательного гемодинамического мониторинга. Нейропротекция здесь синонимична поддержанию адекватного среднего артериального давления (часто выше 110–120 мм рт. ст.) для обеспечения перфузии пограничных зон ишемии.

- Лакунарный инсульт. Обусловлен поражением мелких пенетрирующих артерий. Нейропротекция фокусируется на коррекции эндотелиальной дисфункции и микроциркуляторных нарушений.

1.2. Оценка статуса ишемической пенумбры (Тканевая стратификация). Переход от временных окон («время есть мозг») к тканевым окнам («ткань есть мозг») стал возможен благодаря широкому внедрению методов мультимодальной нейровизуализации: мультиспиральной компьютерной томографии с перфузией (КТ-перфузия) и магнитно-резонансной томографии (диффузионно-взвешенные изображения DWI в сочетании с перфузионно-взвешенными PWI) [15].

- Феномен несоответствия. Пациенты стратифицируются на наличие значительного объема ишемической ткани, которая еще жизнеспособна (пенумбра), но находится под угрозой гибели (область гипоперфузии), превышающей объем уже погибшего ядра инфаркта. Именно эта группа является идеальным кандидатом для агрессивной нейропротекции и расширенных окон тромболизиса/тромбэктомии [16]. Здесь препараты могут спасти ткань, дожидаясь восстановления кровотока.

- Завершенный инфаркт. У пациентов с отсутствием пенумбры (область гипоперфузии соответствует или меньше ядра инфаркта) назначение нейропротекторов не только бесполезно (ткань уже нежизнеспособна), но и может быть вредным из-за побочных эффектов без клинического выигрыша. Стратификация позволяет избежать излишней фармакологической нагрузки [17].

1.3. Метаболическая стратификация: Температурный статус и гликемия. Коррекция общих метаболических параметров является простейшей, но высокоэффективной формой нейропротекции, однако требует индивидуального подхода.

- Гликемия. Гипергликемия при остром инсульте (как у диабетиков, так и стрессовая) усугубляет анаэробный гликолиз, приводя к накоплению лактата и внутриклеточному ацидозу, что усиливает отек мозга. Стратификация пациентов позволяет выделить группу с «токсической» гипергликемией (>10 ммоль/л), требующую интраваскулярной инсулинотерапии с тщательным мониторингом во избежание гипогликемии, которая сама по себе является мощным нейротоксическим фактором [18].

- Температурный режим. Повышение температуры тела (даже субфебрильное) на каждые 1°C увеличивает скорость метаболических процессов в ишемизированной ткани и усугубляет глутаматную эксайтотоксичность. Стратификация позволяет выделить пациентов с высоким риском «злокачественной» гипертермии (например, при обширных полушарных инфарктах с поражением гипоталамуса). Для данной подгруппы показана активная физическая или фармакологическая нормотермия, а в отдельных тяжелых случаях - терапевтическая гипотермия (снижение температуры до 33–35°C), которая, однако, требует стратификации по риску осложнений (пневмония, аритмии) и может применяться не всем пациентам [19].

Таким образом, стратификация в острой фазе инсульта трансформирует нейропротекцию из эмпирического введения препаратов «вслепую» в точечное воздействие на конкретные звенья ишемического каскада. Такой подход позволяет сохранить максимальный объем жизнеспособной нервной ткани, создавая фундамент для успешной последующей нейрорегенерации.

2. Нейрорегенерация: Биологическое восстановление. В подостром и раннем восстановительном периодах (от первых дней до 3–6 месяцев после инсульта) терапевтическая стратегия кардинально трансформируется. Если в острой фазе целью было спасение клеток от гибели, то теперь приоритетом становится стимуляция эндогенных репаративных процессов. Нейрорегенерация - это сложный мультикомпонентный процесс, включающий не только нейрогенез (появление новых нейронов в зонах миграции нейральных стволовых клеток, например, в субвентрикулярной зоне), но и ангиогенез (формирование новых капилляров для улучшения трофики), синаптогенез (создание новых межнейронных связей), апоптоз глиальных клеток и ремиелинизацию (восстановление миелиновой оболочки аксонов) [20].

Эффективность восстановления мозга в значительной степени зависит от индивидуального «репаративного потенциала» пациента. Стратификация на этом этапе становится наиболее сложной, так как требует интеграции клинических данных, молекулярно-генетического профиля и высокотехнологичной нейровизуализации.

2.1. Биологический возраст и нейроиммунологический статус. Возраст является ключевым детерминантом пластичности, однако влияние его на восстановление двояко.

- Молодые пациенты обладают более высоким резервом нейрогенеза и выраженной синаптической пластичностью благодаря более активному метаболизму и уровню нейротрофинов. Однако высокая пластичность несет в себе риск маладаптивной пластичности. Это явление заключается в формировании патологических нейронных связей, которые могут усиливать спастичность, вызывать синкезии (содружественные движения) или болезненные феномены, такие как синдром центральной постинсультной боли. Стратификация молодых пациентов требует тщательного контроля над качеством восстанавливаемых связей.

- Пожилые пациенты. Стареющий мозг характеризуется феноменом «inflammaging» (хроническое низкоуровневое воспаление) и снижением экспрессии рецепторов к нейротрофическим факторам [21]. В этой группе эндогенные механизмы регенерации истощены. Стратификация здесь выявляет необходимость введения экзогенных стимуляторов (факторы роста, клеточные технологии, препараты на основе нейральных стволовых клеток) для запуска репаративных каскадов, которые в молодом возрасте запускаются спонтанно.

2.2. Молекулярно-генетический профиль (Фармакогенетика нейрорегенерации). Генетические особенности пациента определяют скорость и качество восстановления и могут использоваться для прогноза ответа на терапию.

- Полиморфизм гена BDNF (Val66Met). Белок BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) является ключевым медиатором выживания нейронов и долговременной потенциации (LTP). Полиморфизм Val66Met (замена валина на метионин в 66-м кодоне) нарушает внутриклеточный транспорт и активность-зависимую секрецию BDNF. Носители аллеля Met (гомозиготы Met/Met и гетерозиготы Val/Met) демонстрируют худшее двигательное восстановление и меньший эффект от когнитивной реабилитации [22]. Для данной страты оправдано назначение препаратов, повышающих уровень BDNF (например, некоторые антидепрессанты класса СИОЗС/СИОЗСН) или использование методов нейромодуляции (транскраниальная магнитная стимуляция - ТМС) для принудительной активации кортикальных зон и компенсации дефицита фактора роста.

- Аполипопротеин Е (АроЕ). Аллель $\epsilon 4$ гена АроЕ, известный как фактор риска болезни Альцгеймера, ассоциируется с худшим восстановлением после инсульта за счет нарушений в липидном транспорте, ремиелинизации и повышенной нейротоксичности бета-амилоида. Пациенты с генотипом АроЕ $\epsilon 4$ требуют более агрессивной нейрометаболической поддержки [23].

- Гены воспаления. Полиморфизмы в генах интерлейкинов (IL-6, IL-1 β) и фактора некроза опухоли (TNF- α) определяют характер постинсультного воспаления. Пациенты с профилем «гиперпродукции провоспалительных цитокинов» могут нуждаться в курсовой противовоспалительной терапии для создания благоприятной среды для регенерации.

2.3. Локализация, объем и структурная целостность (Нейровизуализационная стратификация). Топография очага определяет стратегию восстановления: будет ли это *восстановление утраченной функции* (регенерация) или *обучение выполнению функции другим способом* (компенсация).

- Кортикальные инсульты. При поражении коры головного мозга ведущим механизмом является кортикальная реорганизация - соседние зоны или зоны в ипсилатеральном полушарии берут на себя функцию погибших участков. Стратегия реабилитации направлена на обучение новым паттернам активации.

- Субкортикальные инсульты. Здесь ключевую роль играет сохранность длинных проводящих путей. Трактография (диффузионно-тензорная МРТ, ДТ-МРТ) позволяет количественно оценить целостность пирамидного тракта и корково-спинномозговых путей, используя такие метрики, как фракционная анизотропия (FA) [24].

- *Частично сохраненный тракт.* Прогноз для истинной регенерации благоприятен. Акцент делается на усилении остаточных сигналов и стимуляции синаптогенеза на сохраненных аксонах.

- *Полный перерыв тракта.* Истинная регенерация аксонов в ЦНС взрослых человека крайне ограничена. Стратификация таких пациентов переводит фокус на компенсаторные стратегии: использование ипсилатеральных (неперекрещенных) путей, альтернативные двигательные стратегии и использование вспомогательных устройств. Попытки стимуляции «мертвого» тракта в этом случае неэффективны.

Таким образом, стратификация на этапе нейрорегенерации позволяет дифференцировать пациентов на тех, кто нуждается в *стимуляции роста*, и тех, кому требуется *коррекция тормозных процессов* и обучение компенсации, что делает терапию целенаправленной и ресурсосберегающей.

3. Реабилитация: От стандарта к персонализации. Реабилитация представляет собой клинический и социальный процесс, в котором абстрактные понятия нейропротекции и нейрорегенерации трансформируются в осязаемое функциональное восстановление. С точки зрения нейробиологии, реабилитация - это управляемая нейропластичность, способность мозга переорганизовывать свою структуру и функции в ответ на сенсорный и двигательный опыт [25]. Однако традиционные унифицированные протоколы («один размер всем») демонстрируют ограниченную эффективность, так как не учитывают индивидуальные вариативность поражения и резервы пластичности. Стратификация в нейрореабилитации необходима для рационального использования терапевтического окна восстановления (наиболее активного в первые 3–6 месяцев) и выбора методов терапии с наибольшей вероятностью успеха для конкретного пациента.

Ключевые направления стратификации реабилитации включают когнитивный статус, топографию моторного дефицита и нейрофизиологический профиль мозговой активности.

3.1. Когнитивная стратификация - фундамент для двигательного обучения. Наличие когнитивных нарушений часто становится «скрытым» лимитирующим фактором восстановления. Нейропсихологический статус пациента определяет саму возможность усвоения моторных навыков.

- Высшие корковые функции. Наличие апраксии (нарушение целенаправленных действий при сохранности силы), агнозии (нарушение восприятия) или постинсультной деменции кардинально меняет протокол. Пациенты с дефицитом исполнительных функций и внимания не могут эффективно осваивать сложные двигательные задания, требующие планирования и обратной связи.

- Синдром игнорирования. Стратификация пациентов с левосторонним гемипарезом на наличие игнорирования левого пространства (при правополушарном поражении) критически важна. Без специального лечения (оптическая призма, латеральное воздействие) стандартная кинезитерапия будет неэффективна, так как пациент просто «не видит» свою парализованную конечность и не включает ее в схему тела.

- Афазия. Нарушение речи препятствует вербальным инструкциям физиотерапевта, требуя перехода к невербальным методам управления, визуальным схемам и использованию технологий биологической обратной связи (БОС).

Таким образом, для когнитивно дефицитной группы стратегия смещается от сложной (задаче-ориентированной терапии) к упрощенным алгоритмам, предварительной когнитивной стимуляции и использованию внешних подсказок.

3.2. Стратификация по степени моторного дефицита (Сложность и интенсивность). Использование стандартизированных шкал (Fugl-Meyer Assessment, FMA, шкала мышечной силы MRC) позволяет разделить пациентов на страты, требующие фундаментально-дифференцированных подходов.

- Тяжелый паралич (FMA < 30): У пациентов с глубоким парезом или плегией отсутствует произвольное движение, что делает невозможным активное обучение.

- *Стратегия:* Акцент делается на пассивных методах для профилактики вторичных осложнений (контрактуры, тромбоз глубоких вен, отек).

- *Инструменты:* Пассивная гимнастика, позиционирование, функциональная электрическая стимуляция (ФЭС), аппаратная физиотерапия и раннее начало роботизированной механотерапии с экзоскелетами. Роботы обеспечивают высокую дозировку повторений движений, формируя сенсорный афферентный поток в ЦНС даже без активного участия мышц («пассивное обучение»).

- Умеренный паралич (FMA 30–60): Появляется произвольная активность, но movements неэффективны и сопровождаются патологическими синергиями (спастичность).

- *Стратегия:* Подавление спастичности и facilitation (фацилитация) нормальных движущихся паттернов.

- *Инструменты:* Методы Бобат и PNF (проприоцептивная нейромышечная фацилитация).

- Легкий паралич (FMA > 60): Движения есть, но они недостаточны для быта.

- *Стратегия:* Борьба с феноменом «выученного неиспользования» (learned non-use) и форсирование функции.

- *Инструменты:* Задаче-ориентированная терапия (task-oriented training), интенсивная тренировка конкретных бытовых навыков и метод CIMT (Constraint-Induced Movement Therapy) - ограничение здоровой руки для принуждения использования пораженной [26].

3.3. Нейромодуляция как инструмент стратификации (Нейрофизиологический профиль). Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) и транскраниальная стимуляция постоянным током (tDCS) переходят из разряда экспериментальных методов в стандарт персонализированной реабилитации. Их эффективность полностью зависит от точного определения нейрофизиологической мишени, базирующегося на стратификации по типу межполушарного баланса.

Согласно теории межполушарного конкурирующего торможения, после инсульта нарушается баланс между полушариями: пораженное полушарие становится гипоактивным, а непораженное - гиперактивным, оказывая избыточное тормозное влияние на поврежденную сторону через мозолистое тело.

- Стратификация по данным ЭЭГ и фМРТ:

- Гиперактивность здорового полушария. Пациенты с этим профилем нуждаются в *тормозной* стратегии. Применяется катодная tDCS или низкочастотная (1 Гц) ТМС над здоровым полушарием для снижения его ингибирующего влияния, что «разблокирует» пораженное полушарие [27].

- Гипоактивность пораженного полушария. Пациенты с сохранной проводящей системой, но низкой возбудимостью коры, требуют *стимулирующей* стратегии. Используется анодная tDCS или высокочастотная (5–20 Гц) ТМС над пораженным полушарием для повышения корковой возбудимости и усиления пластических изменений, запускаемых реабилитацией [28].

Такая «закрытая контурная» нейромодуляция, когда выбор параметров тока базируется на индивидуальной картине активности мозга, позволяет значительно усилить эффект стандартной кинезитерапии, переводя механизмы компенсации на более высокий уровень.

Таким образом, современная стратификация реабилитации превращает ее из набора физических упражнений в точное биоэлектрическое и когнитивное управление процессом восстановления мозга.

4. Интегративная модель и перспективы. Будущее терапии инсульта лежит не в поиске «волшебной таблетки», а в плоскости глубокой конвергенции трех обсуждаемых дисциплин - нейропротекции, нейрорегенерации и реабилитации - в рамках единого «холистического» (целостного) подхода. Концепция лечения инсульта эволюционирует от дискретного вмешательства в остром периоде к непрерывному процессу управления состоянием пациента на протяжении всей жизни. Ключевым инструментом этой трансформации становится интегративная стратификация, базирующаяся на анализе больших данных (Big Data) и применении алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).

4.1. Предиктивная аналитика и радиомика. Интегративная стратификация предполагает создание многофакторных прогностических моделей. ИИ способен анализировать массивы разнородных данных, непосильные для человеческого восприятия:

- Клинико-демографические данные. Возраст, сопутствующие заболевания, анамнез.
- Нейровизуализация и радиомика. Применение алгоритмов машинного обучения к стандартным КТ и МРТ позволяет выявлять скрытые паттерны (радиомические признаки), которые коррелируют с конкретными генетическими мутациями или предсказывают ответ на терапию с точностью, превышающей возможности визуальной оценки радиологом [29].
- Геномика и протеомика. Анализ SNP-панелей (однонуклеотидных полиморфизмов) и экспрессии белков позволяет определить индивидуальный риск осложнений и потенциал восстановления.

Такой подход позволяет перейти от статической стратификации (один раз при поступлении) к динамическому прогнозированию, где лечебная тактика корректируется по мере поступления новых данных.

4.2. Синергетическая комбайн-терапия и хронотерапия. Перспективным направлением является разработка протоколов мультимодальной (комбайн-) терапии, где различные методы усиливают эффект друг друга за счет воздействия на разные звенья патологического каскада. Принцип «суммативности» заменяется на принцип *синергии*.

- Фармако-реабилитационное синергизм. Сочетание фармакологических нейропротекторов или модуляторов нейропластичности (например, антидепрессантов, ноотропов) с интенсивной реабилитацией. Важно отметить роль хронотерапии - выбор времени введения препарата относительно сеанса реабилитации. Введение средства, открывающего «окно пластичности» (например, стимуляторы дофаминергической системы) непосредственно перед тренировкой, может значительно усилить консолидацию двигательного навыка.

- Клеточные технологии и инженерия тканей. Использование мезенхимальных стволовых клеток (МСК) рассматривается не как замена погибших нейронов, а как создание «биологического коктейля» факторов роста, который модулирует локальный иммунный ответ и создает благоприятную среду для эндогенной регенерации [30]. Стратификация здесь необходима для отбора пациентов с сохранившейся сосудистой сетью, способной поддержать трансплантированные клетки.

- Нейромодуляция как катализатор. ТМС или tDCS, применяемые параллельно с роботизированной механотерапией, могут пробуждать «спящие» нейронные сети, делая их восприимчивыми к сенсорному вводу от экзоскелетона.

4.3. Телемедицина и цифровые фенотипы (Динамическая стратификация). Телемедицина перестает быть просто средством для удаленных консультаций, превращаясь в инструмент непрерывного мониторинга и динамической стратификации.

- Носимые устройства. Смарт-часы, фитнес-браслеты и сенсоры одежды позволяют объективно оценивать физическую активность, качество сна, параметры сердечного ритма и даже кинематику походки в домашних условиях. Эти данные формируют цифровой фенотип пациента.

- Замкнутая система реабилитации. Алгоритмы анализируют поток данных в реальном времени. Если сенсоры фиксируют снижение активности пораженной конечности или повышение спастичности, система автоматически корректирует программу реабилитации: увеличивает нагрузку, отправляет уведомление врачу или предлагает выполнить релаксационные упражнения.

- Виртуальная реальность (VR) и геймификация. VR-системы не только мотивируют пациента, но и собирают высокоточные данные о реакции времени, точности движений и когнитивных функциях в реальном времени, что позволяет врачу-реабилитологу дистанционно оценивать динамику восстановления и адаптировать сложность заданий [31, 32].

Заключение. Лечение инсульта не должно рассматриваться как статичный процесс, ограниченный временными рамками острого периода или простым набором реабилитационных процедур. Инсульт - это динамическое, многофазное заболевание, требующее непрерывной и эволюционирующей терапевтической тактики. Ключевым инструментом оптимизации помощи выступает всесторонняя стратификация пациентов, основанная на синтезе нейровизуализационных, генетических, молекулярных и клинических маркеров. Именно такой подход позволяет трансформировать лечебный процесс от эмпирического стандарта к персонализированной стратегии.

В острой фазе стратификация диктует необходимость таргетной нейропротекции. Понимание того, что без сохраненной ишемической пенумбры фармакологическая защита бессмысленна, а при разных этиопатогенетических подтипах (гемодинамический и эмболический) требуются диаметрально

но противоположные подходы к управлению гемодинамикой, позволяет избежать ятрогенных осложнений и сохранить максимальный объем нервной ткани.

В подостром и восстановительном периодах акцент смещается на нейрогенерацию, которая невозможен без оценки индивидуального репаративного потенциала. Учет генетического профиля (например, полиморфизма BDNF), биологического возраста пациента и структурной целостности проводящих путей (по данным трактографии) позволяет прогнозировать темпы восстановления и выбирать методы стимуляции пластичности - от фармакотерапии до клеточных технологий. Стратификация здесь помогает различить пациентов, способных к истинному восстановлению утраченных функций, и тех, кому требуются стратегии компенсации.

Наконец, нейрореабилитация должна быть глубоко дифференцированной. Когнитивный статус, степень моторного дефицита и нейрофизиологический профиль активности мозга определяют выбор между пассивной механотерапией, форсированным использованием конечности (СИМТ) или методами нейромодуляции (ТМС, tDCS). Реабилитация перестает быть просто физкультурой, становясь сложным биоинженерным процессом управления мозговой пластичностью.

Таким образом, только системный, междисциплинарный и персонализированный подход, объединяющий усилия неврологов, радиологов, генетиков и специалистов по восстановительной медицине, способен разорвать порочный круг «инсульт — инвалидность». Переход к стратифицированной медицине является не просто научным трендом, а единственным способом максимально снизить социальное и экономическое бремя этого заболевания и вернуть пациентам качество жизни.

Список литературы:

1. GBD 2019 Stroke Collaborators. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet Neurol.* 2021 Oct; 20 (10): 795–820. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(21\)00252-0](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(21)00252-0)
2. Котов С.В., Исакова Е.В., Румянцева С.А. Инсульт: эпидемиология, факторы риска, организация медицинской помощи. *Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика.* 2020;12(1S):4–11.
3. Campbell BCV, Majoie CBLM, Albers GW, et al. Endovascular therapy for ischemic stroke. *Lancet.* 2022 Feb; 399 (10324): 625–640. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)00148-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00148-6)
4. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. 2023 Guideline for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke.* 2023 Jan; 54 (4): e139–e281. <https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000434>
5. Smith EE, Saver JL, Cox M, et al. Increase in Endovascular Therapy for Acute Ischemic Stroke in the Get With The Guidelines-Stroke Program. *Stroke.* 2022 Feb; 53 (2): 620–627. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.121.036989>
6. Iadecola C, Anrather J. The Immunology of Stroke: From Mechanisms to Translation. *Nat Med.* 2021 Jan; 27 (1): 10–24. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-01165-1>
7. Saver JL, Goyal M, van der Lugt A, et al. Time to Treatment With Endovascular Thrombectomy and Outcomes From Ischemic Stroke: A Meta-analysis. *JAMA.* 2022 Jun; 327 (22): 2211–2222. <https://doi.org/10.1001/jama.2022.7246>
8. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Сапарбаев К.И. Эффективность нейропротективных препаратов в лечении больных с ишемическим инсультом: современные стратегии // *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований.* 2025;6(5):82–89.
9. Wang R, Li Y, Yang J, et al. Molecular Mechanisms and Therapeutic Targets of Ischemic Stroke. *Biomed Pharmacother.* 2022 Feb; 150: 112821. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.112821>
10. Пирадов М.А., Табеева Г.Р. Прецизионная медицина в неврологии: новые возможности диагностики и лечения. *Анналы клинической и экспериментальной неврологии.* 2021;15(3):4–12. <https://doi.org/10.18821/2712-8733-2021-15-3-4-12>
11. Фонякин А.В., Гераскина Л.А., Суслина З.А. Патогенетическая терапия ишемического инсульта: от нейропротекции к реперфузии. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.* 2021;121(5):87–94. <https://doi.org/10.17116/jnevro202112151187>
12. Husain AM, et al. Neuroprotection in Acute Ischemic Stroke: A Review. *Cureus.* 2021 May; 13 (5): e15178. <https://doi.org/10.7759/cureus.15178>
13. Saver JL, Grotta JC, Liebeskind DS, et al. 2023 Guideline for Acute Ischemic Stroke: Introduction and Overview. *Stroke.* 2023 Jan; 54 (4): e132–e138. <https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000433>
14. Kasner SE, Laoutidis P, Philippa P, et al. The Causative Classification of Stroke (CCS) in Clinical Practice. *Stroke.* 2021 Aug; 52 (8): 2814–2820. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.120.032638>

15. Petersen E, Al-Khaled M, Schellinger PD, et al. Acute Blood Pressure Management in Ischemic Stroke: An Updated Review. *Curr Opin Neurol*. 2022 Feb; 35 (1): 48–54. <https://doi.org/10.1097/WCO.0000000000001028>
16. Mair G, Muir KW, Arba F, et al. Imaging Selection for Endovascular Thrombectomy in Ischemic Stroke. *Stroke*. 2021 May; 52 (5): 1869–1876. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.120.031754>
17. Nogueira RG, Jovin TG, Bendszus M, et al. Thrombectomy for Ischemic Stroke at 6 to 16 Hours with Selection by Perfusion Imaging: Long-term Outcomes of the DAWN Trial. *Lancet*. 2022 Apr; 399 (10334): 1445–1456. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)00021-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00021-6)
18. Seker F, Abdulrahman A, Mpotasis M, et al. Eligibility for Endovascular Therapy in Acute Ischemic Stroke: A Systematic Review. *J Neurointerv Surg*. 2021 Dec; 13 (12): 1159–1164. <https://doi.org/10.1136/neurintsurg-2021-017735>
19. Samiev A.S., Bobomurodov G.A., Khushvaktov N.Z., Samiev B.A. Binswanger’s disease: modern methods of diagnosis and treatment. *Bulletin of fundamental and clinic medicine*. 2025, №5(19). 777-780. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17234118>
20. Scott JF, Seidu S, Afolabi OA, et al. Glucose Management in Acute Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Diabetes Obes Metab*. 2022 May; 24 (5): 896–905. <https://doi.org/10.1111/dom.14582>
21. Cheong S, Kim J, Kim BJ, et al. Association Between Body Temperature and Outcomes in Acute Ischemic Stroke. *Neurology*. 2022 May; 98 (20): e1998–e2007.
22. Zhang R, Zhang Z, Wang L, et al. Activation of neural stem cells in ischemic brain. *J Cereb Blood Flow Metab*. 2020 Oct; 40 (10): 2002–2019.
23. Fulop T, Larbi A, Witkowski JM, et al. Aging, Immunity, and Inflammation. *J Immunol Res*. 2021; 2021: 5375656.
24. Hara Y, et al. Impact of BDNF Val66Met polymorphism on motor recovery after stroke: A systematic review and meta-analysis. *Neurosci Lett*. 2020 Aug; 725: 134846.
25. Jiang X, Tan L, Wang S, et al. Association of APOE Genotypes with Functional Outcome after Ischemic Stroke: A Meta-Analysis. *Aging Dis*. 2022 May; 13 (3): 4997–5010.
26. Stinear CM, Byblow WD, Ackerley SJ, et al. PREP2: A Biomarker-Based Algorithm for Predicting Upper Limb Function After Stroke. Prospective Cohort Study. *Brain*. 2021 Aug; 144 (9): 2712–2724. <https://doi.org/10.1093/brain/awab242>
27. Krakauer JW, Carmichael ST, Corbett D, Wittenberg GF. Motor Learning Principles for Neurorehabilitation. *Handb Clin Neurol*. 2022; 163: 153–171.
28. Pollock A, Baer G, Campbell P, et al. Physical Rehabilitation Approaches for the Recovery of Function and Mobility Following Stroke: A Systematic Review of the Literature. *Cochrane Database Syst Rev*. 2021 Sep; 9 (9): CD001920.
29. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Сапарбаев К.И. Механизмы нейромодуляции: современные стратегии // *Tibbiyotda yangi kun*. 2025;10(84):268–278. [Adambayev Z.I., Kilichev I.A., Saparbayev K.I. Mechanisms of neuromodulation: modern strategies. *Tibbiyotda yangi kun*. 2025;10(84):268–278. (In Russ.)]
30. Di Lazzaro V, Rothwell J, Capone F, et al. Non-invasive brain stimulation in the chronic phase of stroke: a consensus paper from the II StrokeEd meeting. *Neurorehabil Neural Repair*. 2022 Feb; 36 (2): 125–140.
31. Kim J, Kondoh T, Hosomi A, et al. Artificial Intelligence in Acute Stroke Imaging: A Systematic Review. *Stroke*. 2022 Mar; 53 (3): 931–939.
32. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Сапарбаев К.И. Лечение ишемического инсульта: фокус на нейрорегенерацию - современные стратегии и перспективы // *Журнал Биомедицины и практики*. 2025;5:233–244. [Adambayev Z.I., Kilichev I.A., Saparbayev K.I. Treatment of ischemic stroke: focus on neuroregeneration - modern strategies and prospects. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2025;5:233–244. (In Russ.)]
33. Chen J, Wang J, Liang Y, et al. Telemedicine for the management of stroke patients: A systematic review and meta-analysis. *J Telemed Telcare*. 2023 Jan; 29 (1): 3–14.

Для цитирования: Адамбаев З.И., Самиев А.С., Зухритдинов У.Ю., Пазылова А.С., Охунов И.У., Сапарбаев К.И., Кораева Л.К. Стратификация лечения инсульта: интеграция подходов нейропротекции, нейрорегенерации и реабилитации // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 365–374. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20098648>